

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ ЗПР МЛАДШИХ КЛАССОВ

THE USE OF MNEMONICS IN SPEECH THERAPY CLASSES WITH PRIMARY SCHOOL CHILDREN

РОСИК ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический
университет имени Февзи Якубова».

ROSİK DARYA ALEXANDROVNA,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov.

В данной статье рассматриваются особенности использования мнемотехники на логопедических занятиях с детьми задержкой психического развития младших классов. Дается определение понятия «мнемотехника», раскрывается особенность детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития, а также приводятся примеры заданий, направленные на использование мнемотехники на логопедических занятиях с детьми ЗПР младших классов. Анализируются различные подходы педагогов по теме исследования. В результате отмечается необходимость систематического применения мнемотехники на логопедических занятиях с детьми начальных классов.

This article discusses the features of using mnemonics in speech therapy classes with children with mental retardation in the lower grades. The definition of the concept of "mnemonics" is given, the peculiarity of primary school children with mental retardation is revealed, and examples of tasks aimed at using mnemonics in speech therapy classes with children of primary school age are given. Various approaches of teachers on the research topic are analyzed. As a result, the need for systematic application of mnemonics in speech therapy classes with primary school children is noted.

Ключевые слова: мнемотехника, задержка психического развития, младшие школьники, начальные классы, логопедические занятия.

Key words: mnemonics, mental retardation, primary school children, primary classes, speech therapy classes.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В настоящее время выразительная, насыщенная различными частями речи, обдуманная и понятная речь у детей начальных классов с задержкой психического развития (далее – ЗПР) – одна из серьезнейших проблем, с которыми сталкивается логопед в своей работе.

В речи детей с ЗПР наблюдаются разнообразные проблемы: использование в речи лишь односоставных и простых предложений, бедность словарного запаса, неспособность верно и внятно составить свой вопрос, дать полный или краткий ответ на поставленный логопедом вопрос. Исходя из этого, детям младших классов с ЗПР крайне необходима грамотная помощь логопеда.

Понятие «задержка психического развития» относится к детям младшего школьного возраста, у которых наблюдаются наименьшие органические повреждения или функциональная недостаточность в центральной нервной системе. Для таких детей характерно: незрелость в эмоционально-волевой сфере, не до конца развитая познавательная деятельность, характеризующаяся индивидуальными качественными особенностями, изменяющиеся путем влияния времени, лечения и педагогического фактора [3, с.78].

ЗПР подразумевает собой категорию детей, которые испытывают, по биологической или социальной причине, трудности в овладении материалов в образовательном учреждении при невыраженных нарушениях в интеллекте, имеют отклонения в развитии слуха, зрения, речи, подвижности.

По мнению Н.В. Новоторцевой, ЗПР – это нарушение в нормальном темпе психического развития, которое проявляется в медлительном темпе созревания эмоционально-волевой сферы [4, с.121].

Л.Г. Мустафаева считает, что ЗПР – это состояние легкой интеллектуальной недостаточности, при котором протекает медлительность психического развития, личностная незрелость, незначительное нарушение в познавательной деятельности [3, с. 90].

Учащиеся начальных классов в ЗПР отличаются бедным словарным запасом слов, неспособностью к согласованию слов в предложениях, ошибками в произношении звуков. Помимо этого, многие из школьников подвергаются нарушениям внимания и логического мышления.

Эффективное средство на логопедических занятиях с детьми ЗПР младшего школьного возраста – использование приемов мнемотехники. Это обуславливается тем, что наглядный материал лучше запоминается школьниками, нежели словесное объяснение. Приемы мнемотехники способствуют лучшему запоминанию фактов, предметов, явлений, событий, которые можно связать с личной жизнью младшего школьника.

Слово «мнемотехника» пришло из Древней Греции и означает – техника запоминания – искусство запоминания. Считается, что этот термин был придуман Пифагором Самосским (6 век до н.э.).

Мнемотехника – это искусство запоминания, состоящее из техник и методов, которые облегчают и улучшают память посредством создания искусственных ассоциаций [2, с. 154].

Применяя на занятиях мнемотаблицы, можно способствовать лучшему развитию связной речи, эффективному освоению новой информации, сохранению, а после и использованию ее в соответствии с поставленными целями и задачами.

Методика имеет особенность – использование не изображения предмета, а символа, который служит для непосредственного запоминания, что существенно облегчает младшим школьникам поиск, а затем и усвоение новых слов. Символы подбираются в наиболее близком смысле к речевому материалу, к примеру, для обозначения дождя – применяются капельки, а для солнца – лучики и т.д. [5, с. 143].

Систематическая работа по использованию мнемотехники с детьми ЗПР способствует:

- обогащению словарного запаса;
- обучению в составлении пересказа и созданию собственных небольших рассказов;
- запоминанию наизусть небольших стихотворений;
- отгадыванию различных загадок.

Схемы – это дидактический материал, который служит основой в мнемотехнике, подразумевающий конкретную информацию. Использование приемов мнемотехники способствует эффективной работе на логопедических занятиях, которые решают ряд задач, направленные на:

- улучшение важнейших психических процессов – память, внимание, мышление;

- перекодирование информации – из абстрактных символов в образы;
- задействование мелкой моторики рук.

На логопедических занятиях с детьми ЗПР младшего школьного возраста по развитию речи и обогащению словарного запаса, рекомендуем использовать игры:

«Сундучок слов». В ходе данной игры, младшие школьники собирают слова в «сундучок» (рисуют слова, либо обозначают их символами) на протяжении нескольких дней или недель, периодически дополняя его и используя уже написанные слова в своей речи.

«Зашифрованные словечки». Логопед просит младших школьников нарисовать символ или картинку к сказанному им слову. Не особо вызывают затруднение зрительные образы, которые полностью соответствуют слову, косвенные же соответствия требуют приложения усилий и творческого воображения.

К примеру, словами для картинок могут служить следующие: автомобиль, хитрая лисица, кактус, дождливая погода, мороженое, улыбка, холодный ветер и т.д.

«Волшебники». Необходимо разложить перед младшими школьниками некоторое количество карточек с обозначением разнообразных предметов (к примеру, огурец, карандаш, пылесос, вилка и т.д.), произнося: «Сейчас я назову несколько слов, внимательно рассмотри картинку и выбери ту, которая поможет тебе в запоминании слова, затем, отложи эту картинку в сторону». После произнесения слов, младший школьник с помощью картинок должен восстановить последовательность произнесенных логопедом слов, поочередно проговаривая их. Данная игра способствует развитию логики, мышлению и речи.

«Заколдованные слова». Прежде всего, логопед знакомит младших школьников с символами (к примеру, ёлочка – животные, которые живут в лесу, домик – животные, которые приручены человеком). На листе обозначено пять клеток, в которые необходимо поместить «заколдованные слова». Логопедом произносятся слова, а детьми обозначается соответствующий символ: белка, кабан, корова, олень, коза. В клеточках отображаются символы: ёлочка, ёлочка, домик, ёлочка, домик.

При обучении младших школьников с ЗПР составлению рассказов, можно применить схему В.К. Воробьевой, которая будет отражать сенсорику о признаках разнообразных предметов (зрение, обоняние, вкус, тактильность) [1, с. 141].

К примеру, при рассматривании моркови, школьникам можно предложить такие вопросы:

- благодаря чему мы можем видеть морковь? Верно, глаза (на доске появляется изображение глаз);
- внимательно посмотрели на морковь, и мы увидели, что она ... оранжевая (появление изображения оранжевого цвета) и т.д.

Наглядность в виде схемы служит планом речевого высказывания детей младшего школьного возраста с ЗПР. Ребенок наглядно понимает, с чего ему необходимо начинать строить свой рассказ, где искать продолжение, а также как его закончить.

Мнемотехникой не устанавливается обязательное требование в дословном запоминании слов текста. Очевидно, что младший школьник воспроизводит информацию на основе наглядных картинок и символов. Процесс прочитанного или услышанного пересказа, ассоциируется с рассказом по картинке.

Выводы.

Использование мнемотехники на логопедических занятиях с детьми ЗПР младших классов способствует ускорению и облегчению запоминания изучаемого материала, умению систематизировать знания, эффективно анализировать материал и в дальнейшем применять в своей речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006. 158 с.
2. Козаренко В.А. Учебник мнемотехники. М., 2002. 85с.
3. Мустаева Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические аспекты сопровождения детей с задержкой психического развития. М.: АРКТИ, 2005. 52 с.
4. Новоторцева Н.В. Коррекционная педагогика и специальная психология. Ярославль: Академия развития: 2005. 143 с.
5. Омельченко Л.В. Использование приёмов мнемотехники в развитии связной речи // Логопед. Москва, 2008. Вып.4. С.102-115.

© Росик Д.А., 2024.